

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Фазилова Гулнора Рахматовна

Школа 31 города Самарканда, Учитель высшей категории начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055047>

Аннотация. В статье «Использование современных педагогических и инновационных технологий в практике преподавания языков» рассматривается проблема поиска новых приемов и способов повышения мотивации к обучению языков. Одной из этих форм являются новые педагогические технологии, внедрение которых способствует эффективному изучению языка. В статье дается определение понятиям «Педагогическая технология» и «инновационная технология», которые способны обеспечить высокий уровень обучения, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, позволит молодым людям приспосабливаться в условиях быстроменяющейся, неустойчивой среды, обеспечит переход от книжного контента к активному с помощью единого общего хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы поиска; приводится пример работы с инновационными методами.

Ключевые слова: новые информационные технологии, педагогическая технология, самостоятельная работа, языковые социальные сети.

USE OF MODERN PEDAGOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF TEACHING LANGUAGES

Abstract. The article "The use of modern pedagogical and innovative technologies in the practice of teaching languages" considers the problem of finding new techniques and ways to increase motivation for learning languages. One of these forms is new pedagogical technologies, the introduction of which contributes to the effective learning of the language. The article defines the concepts of "Pedagogical technology" and "innovative technology", which are capable of providing a high level of education that meets the challenges and opportunities of today's world, will allow young people to adapt in a rapidly changing, unstable environment, and will ensure the transition from book content to active with the help of a single a common repository of educational materials in the presence of an analytical search system; an example of working with innovative methods is given.

Key words: new information technologies, pedagogical technology, independent work, linguistic social networks.

В системе образования и воспитания в общеобразовательных учреждениях методика преподавания языков занимает особое место. Обладая универсальными средствами воздействия на личность человека, язык способен целостно, системно влиять

на интеллект, чувства, мировоззрение и миропонимание, общую культуру каждого, кто соприкасается с её богатствами, развивать познавательные-мыслительные способности и чувство прекрасного. В художественных произведениях в образной форме отображён огромный опыт духовного развития, ценностных исканий и самовоспитания личности, познания в художественном слове-образе окружающего мира, освоение и осмысление которого необходимо для духовного, нравственного становления личности. Глубина и сила воздействия языка на человека обусловлены тем, что усвоение художественных идей, обогащение опытом предшествующих поколений происходит в личностной форме, ибо язык является носителем искусства и влияет комплексно на «ум» (интеллектуальную составляющую) и «сердце» (сферу эмоций) читателя.

Творческий поиск учителя, динамизм организации учебно-воспитательного процесса, его многовариантность, нацеленность на его кардинальное преобразование и развитие, на ценностные приоритеты - безусловная ценность филологических знаний по использованию современных педагогических и инновационных технологий в практике преподавания языков в сфере народного образования и педагогического новаторства.

Ориентации на общечеловеческие и национальные духовные ценности, принцип изучения языка как носителя слова, творческий характер обучения, вариативность, дифференцированный и личностно – деятельный подход к учащимся, непрерывность процесса образования являются важнейшими условиями совершенствования методологии и принципов обучения.

Преимущество и непрерывность обучения языка, его образования обеспечивают его единство на всех ступенях обучения. Другой важной задачей является активизация связей одного языка и предметов социально-гуманитарного цикла в процессе обучения образного отображения жизни с другими языками путём сопоставления произведений разных видов искусства (литературы, живописи, музыки, кино, театра), усиливая при этом их эстетическое воздействие на учащихся. Необходимо также реализовывать меж предметные связи языка и литературы, чтобы способствовать повышению речевой и читательской культуры учащихся.

Использование современных педагогических и инновационных технологий в практике преподавания языков в школе предусматривает следующие *цели*:

- 1) приобщение учащихся к искусству слова в контексте движения духовной и социально-исторической жизни народа и развитие на этой основе у них художественного мышления и эстетических чувств, творческих способностей, читательской и речевой культуры;
- 2) формирование нравственно-эстетических ориентаций;
- 3) воспитание личности обучаемого, способного воспринять красоту «художественного мира» и превратить ее в жизненный стимул своего духовного самосовершенствования.

Личностно-ориентированный подход означает, что в центре внимания находится ученик с его интересами, потребностями, способностями. Поэтому в процессе обучения литературе, с одной стороны, следует максимально точно учитывать индивидуальные и возрастные психологические особенности учащихся и особенности их ведущей деятельности, в рамках которой идёт становление и развитие ученика как субъекта учебной

деятельности, с другой стороны, данный подход реализует основные требования к современному учебному процессу: организация обучения не как процесс передачи готовых знаний от учителя к ученику, а как широкое взаимодействие между обучающим и обучающимися, сотрудничество и диалог учителя и ученика. Личностно-ориентированный подход в обучении русской литературы содействует развитию в учащемся креативных творческих способностей, воспитанию социально значимых качеств личности, пробуждает интерес к созидательной творческой деятельности, носит здоровьесберегающий характер, так как отвечает природным, социальным и культурным сущностям человека.

Интегрированный подход.

Реализация данного подхода означает стремление представить школьный курс литературы не как изолированный, а как тесно связанный с другими предметами, изучаемыми в средней школе: русским языком, историей, иностранными языками и др. Данный подход к обучению подразумевает также пропорциональное использование в процессе обучения материала, отобранного из различных сфер деятельности обучающихся (адаптационной, личностно-релевантной, общеинтеллектуальной и профессиональной).

Компетентный подход к обучению литературы нацелен на достижение определённых результатов и приобретение значимых компетенций. Процесс обучения при данном подходе - это приобретение знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей в самостоятельной, учебно-познавательной, социальной и культурной сферах деятельности.

Методы обучения в своей совокупности должны способствовать проявлению всех функций изучения языка - социальной, познавательной, воспитательной, эстетической, коммуникативной, гедонистической.

Общим требованием для всех методов является ориентация их на эстетическую сущность языка, её художественную специфику. В изучении языка очень важное значение имеет проникновение в атмосферу произведения, понимание значения детали, композиции, жанра, что обуславливает эстетическое воздействие художественного текста на читателя. Накопление эстетических впечатлений, последующая их систематизация и обобщение, осмысление нравственного содержания произведения обогащают жизненный опыт учеников, влияют на их ценностные ориентации, мироощущение, стимулируют их духовное развитие. Эвристический метод предполагает анализ как активизирующий интеллектуальные усилия способ. Это возможно тогда, когда школьники открывают в произведении созвучные им мысли, выявляют в нём значимый для себя смысл, устанавливают связи с собственными жизненными впечатлениями. Исследовательский метод - следующий шаг в развитии самостоятельного мышления учащихся. Он предусматривает выделение тем, проблем для самостоятельного решения учащимися - анализ прочитанных произведений из дополнительных списков, сопоставление произведений одного или разных авторов по тематике, жанру, художественному своеобразию, изучение их интерпретаций в других видах искусства.

Но главное - это сделать литературное обучение творческим процессом: когда ученик эмоционально отзывается на прочитанное, воссоздаёт в своей фантазии картины, нарисованные писателем, додумывает, сопереживает, опираясь в этой сложной работе на свой читательский и жизненный опыт. Осмысление произведения всегда требует

скрупулёзной работы над текстом, прослеживания авторской мысли. Эффективность литературного образования учащихся зависит от создания в общеобразовательном учреждении культа книги, культа родного слова. Внедрение информационных технологий в обучение способствует интенсификации учебного процесса, потому что позволяет более полно и всесторонне использовать особенности психологии восприятия школьников. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам обучающимся будет предоставлена уникальная возможность овладения большим объемом информации с ее последующим анализом и классификацией. Значительно расширяется и мотивационная основа учебной деятельности.

Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к учебе, но и дает возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности, а также поощрения правильных решений. Кроме того, компьютер является инструментом осуществления контроля над деятельностью учащихся.

Компьютер способствует созданию оптимальных условий для успешного освоения программного материала. При этом обеспечивается гибкая, дифференцированная и доступная нагрузка упражнениями всех учащихся в классе. В затруднительных случаях компьютер позволяет ученику получать необходимые сведения справочного характера за короткий промежуток времени.

Использование информационных технологий направлено на развитие умений нахождения оптимального языкового материала в ситуациях прямого и опосредованного общения, на формирование готовности решения как чисто коммуникативных, так и учебных, поисково-информационных задач, а также на интеграцию междисциплинарных знаний, формирование комплексных знаний и умений.

Содержание, методы и структура урока должны максимально содействовать формированию и развитию творческих способностей школьников. Характерные особенности современного урока изучения языков - это познавательная, эстетическая ценность усваиваемого материала, высокий воспитательный потенциал урока, рациональное использование краеведческого материала, вариативность классных и домашних заданий с учетом уровня общего и языкового развития учащихся, разумное использование средств массовой информации, мультимедийных средств, разнообразие типов, видов и структуры уроков, организация деятельности учащихся в рамках однопредметного и межпредметного (интегрированного) урока, высокая педагогическая культура учителя, диалогический подход к школьникам (педагогика сотрудничества). В итоге - подчинение всей системы работы развитию и укреплению интереса учащихся к изучению языка

Методы обучения в своей совокупности должны способствовать применению всех функций языка - социальной, познавательной, воспитательной, эстетической, коммуникативной, гедонистической.

Общим требованием для всех методов является ориентация их на эстетическую сущность обучения языка, её художественную специфику.

Существуют многообразные методы обучения.

Традиционные методы - эвристический, исследовательский, репродуктивный

аудирование,

Эвристический метод способствует углублению первоначального эмоционального восприятия школьников, стимулирует их интеллектуальные усилия. Освоение произведения, его анализ обычно связаны с разрешением художественных, нравственных, общественных или философских проблем писателя. Задача учителя заключается в том, чтобы помочь учащимся обнаружить эти проблемы, найти пути их разрешения в художественном тексте, учить анализировать произведение, понимать его единство в многообразии компонентов, учить рассуждать, оформлять свои размышления в связной, последовательной, доказательной речи, устной и письменной.

Исследовательский метод - следующий шаг в развитии самостоятельного мышления учащихся. Он предусматривает выделение тем, проблем для самостоятельного решения учащимися - анализ прочитанных произведений из дополнительных списков, сопоставление произведений одного или разных авторов по тематике, жанру, художественному своеобразию, изучение их интерпретаций в других видах искусства.

Репродуктивный метод. Сущность его заключается в том, что учащиеся получают знания как бы в готовом виде - в слове или лекции учителя, в учебнике, в учебном пособии, в научно - популярных книгах, критических статьях и пр. Репродуктивный метод - не значит догматический: сам характер сообщаемых учащимся знаний требует не механического запоминания, а сознательного усвоения. Кроме того, и прочность знаний зависит не только от установки на запоминание, но и от интенсивности мыслительной деятельности школьников. Развитию мысли учащихся при репродуктивном методе особенно способствует проблемное изложение материала, в процессе которого учитель выдвигает проблему, раскрывает различные точки зрения на ее сущность, предлагает пути к правильной её постановке и разрешению.

Метод чтения. В процессе восприятия произведения происходит усвоение его художественных особенностей. Чтение художественного произведения качественно отличается от чтения научного, публицистического текста. Оно требует специального внимания к слову, фразе, ритму; вызывает работу воображения, эмоциональную взволнованность. Надо учить школьников слушать и слышать художественное слово, ценить его, наслаждаться им, учиться самим говорить и писать выразительно.

Инновационные образовательные технологии. Инновационные образовательные технологии - опорная технология, интерактивная технология, обучение в сотрудничестве, технология развития критического мышления через чтение и письмо, авторские технологии и др.

Опорная технология - схемы-опоры, опорные конспекты, лексико-грамматические и функционально-смысловые таблицы, сигнальные карточки, раздаточный материал, занимательные упражнения давно стали верными помощниками в нашей работе. Они вызывают чувства удивления, новизны, необычности, неожиданности, развивают сообразительность, инициативу, создают атмосферу доброжелательности, зажигают огонёк пытливости. Используя опорную технологию, задания и материалы необходимо подбирать так, чтобы они были доступны по пониманию, красочно оформлены, имели элементы занимательности и состязательности, содержали сведения и факты, выходящие за рамки учебных программ.

Интерактивная технология - это такая организация учебной деятельности, которая осуществляется при условии постоянного, активного взаимодействия обучающихся. Методы данной технологии - «Case-study» (анализ конкретных ситуаций), «Синквейн», «Дерево решений», «Поиск соответствий», «Ранжирование» и др. Данная технология способствует тому, что обучаемые приобретают коммуникативные навыки; развивают презентационные умения; формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения; приобретают экспертные умения и навыки; учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания.

Обучение в сотрудничестве (кооперативное обучение) - эта одна из технологий личностно-ориентированного обучения, которая связана с организацией обучения учащихся в составе малых учебных групп (как правило, по 3—5 человек).

В школьной практике можно широко использовать следующие методы в рамках технологии сотрудничества: «Ажурная пила», «Метод структурированного противоречия», «Нумерация студентов», «Метод командной поддержки индивидуального обучения», «Обучение в команде». Главным звеном в технологии сотрудничества выступает учебно-коммуникативная ситуация, в разрешение которой включаются обучающиеся. Содержание такой ситуации носит как предметный, так и социально значимый характер.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) - обеспечивает развитие критического мышления посредством активного (интерактивного) включения обучающихся в образовательный процесс. Особенностью данной технологии является то, что ученик в процессе обучения сам конструирует свой процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам определяет конечный результат. Методы ТРКМЧП - «Кубик Блума», «Ромашка Блума», «Инсерт», «Толстые и тонкие вопросы», «ЗХУ (знаем, хотим узнать, узнали)», «Диаманта», «ПОПС-формула» и др.

Авторские технологии развития творческой деятельности обучающихся, активизирующие творческое мышление учащихся, помогающие и ведущие к целенаправленному сознательному поиску решения новой проблемы и направленные на развитие таких базовых качеств личности, как коммуникабельность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность каждого обучающегося за собственный выбор и результаты своей деятельности. Это такие методы, как «Учимся вместе», «Займи позицию: согласен, не согласен», «Познай себя», «Литературное кафе», «Карта прогноза», «Карта рассказа», «Пирамида», «Творческие задания».

Использование инновационных образовательных технологий в обучении языка **способствуют** тому, что обучение становится творческим процессом: когда ученик эмоционально отзывается на прочитанное, воссоздаёт в своей фантазии картины, додумывает, сопереживает, опираясь в этой сложной работе на свой читательский и жизненный опыт, а также созданию в общеобразовательном учреждении культа книги, культа родного слова. Особая роль в становлении гражданской позиции и формировании гуманистического сознания принадлежит литературе. Изучение литературы в концепции глобального образования предполагает развитие способности понимать и оценивать шедевры мировой художественной культуры, давая возможность увидеть мир как единство многообразного, как динамичную систему, особое место в которой занимает культура и история родной страны, края, культура разных народов.

Преподавание языка в современном образовательном процессе тесно связана с дисциплинами художественного цикла – **музыкой (произношение ударных и безударных гласных.), изобразительным искусством**, влияющими на формирование у школьников эстетического отношения к окружающему миру; **с историей**, которая, обращая учащихся к исторической памяти, способствует становлению их активного отношения к действительности. Но, в первую очередь, литература связана **с русским языком**, так как слово как единица языка и речи реализуется с эстетической стороны именно в художественном произведении. Таким образом, связанный с литературой блок предметов не только не вызывает затруднений при взаимной интеграции, но и способствует углубленному пониманию художественного текста, закрепляя знания учеников, например: использование музыкальных фрагментов, рассмотрение картин на уроках литературы или получение историколитературной справки по периодике изучаемых произведений.

Интегрированность литературы и предметов естественно-научной направленности выявляется на содержательном уровне в различных тематических блоках дисциплин. Полученная учеником информация из художественного текста, способствует расширению знаний, полученных во время изучения естественно-научных дисциплин и воздействует на эмоциональную сферу посредством отклика в душе ученика.

Связь литературы с точными науками соотносится с методом логического анализа, используемого в процессе обучения и в повседневной жизни. Многоуровневые задачи с несколькими типом переменных в математике соотносимы с архитектурой произведения, композицией, развитием сюжетных линий в литературе.

Связь литературы с этикой и эстетикой способствует развитию эстетических особенности детей и формированию нравственного идеала. Таким образом, интеграция предмета литературы в современной школе - одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих развитию творческого потенциала обучающихся.

Авторские технологии развития творческой деятельности обучающихся, активизирующие творческое мышление учащихся, помогающие и ведущие к целенаправленному сознательному поиску решения новой проблемы и направленные на развитие таких базовых качеств личности, как коммуникабельность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность каждого обучающегося за собственный выбор и результаты своей деятельности. Это такие методы, как «Учимся вместе», «Займи позицию: согласен, не согласен», «Познай себя», «Литературное кафе», «Карта прогноза», «Карта рассказа», «Пирамида», «Творческие задания».

Традиционная система обучения несколько отстаёт от потребностей общества. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет технология проблемного обучения. **Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать в урок**

исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Состав слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. В современном обществе одним из быстро развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые дигитальные технологии освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. Это позволяет ученикам творчески взаимодействовать и с одноклассниками, и с учителем. **Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер.** Она способствует формированию научного стиля речи, самооценке собственных высказываний, оказывается эффективной формой контроля и самоконтроля, ребята учатся работать самостоятельно, пользоваться научной литературой. Основой содержания урока-семинара служит теория. Ведущая цель - формирование теоретического мышления, которое позволит учащимся самостоятельно отбирать, изучать информацию и применять полученные знания на практике. В соответствии с задачами повторения разделов семинарские занятия можно организовать по следующим темам: «Состав слова и словообразование», «Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация простого предложения» и т.д. Уроки такого плана требуют тщательной подготовки и ученика, и учителя. Воспитательная и образовательная ценность семинаров неоспорима. Она заключается, прежде всего, в том, что школьники учатся самостоятельно работать с научной литературой, строить свои выступления в соответствии с предложенным планом, а это готовит учеников и к обучению в вузе. Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов. Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объём исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ. Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка с речевыми штампами, помогающими ребята выражать свои мысли. Данный прием особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении и анализе художественного произведения. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения,

становлению самостоятельности мышления. Эффективным также нахожу на некоторых уроках чтение с остановками и вопросы Блума (условное название методического приема организации чтения с использованием разных типов вопросов). Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках условий для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.

Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер. Она способствует формированию научного стиля речи, самооценке собственных высказываний, оказывается эффективной формой контроля и самоконтроля, ребята учатся работать самостоятельно, пользоваться научной литературой. Основой содержания урока-семинара служит теория. Ведущая цель - формирование теоретического мышления, которое позволит учащимся самостоятельно отбирать, изучать информацию и применять полученные знания на практике.

В соответствии с задачами повторения разделов семинарские занятия можно организовать по следующим темам: **«Состав слова и словообразование», «Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация простого предложения»** и т.д. Уроки такого плана требуют тщательной подготовки и ученика, и учителя. Воспитательная и образовательная ценность семинаров неоспорима. Она заключается, прежде всего, в том, что школьники учатся самостоятельно работать с научной литературой, строить свои выступления в соответствии с предложенным планом, а это готовит учеников и к обучению в вузе. Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов.

Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор текста. Текст должен быть высоко художественным, при этом необходимо учитывать и возрастные особенности учеников, и объём исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ.

На таком уроке перед учителем возникает задача: исследовать язык

художественного текста нескольких текстов «под лингвистическим микроскопом» и вместе с тем не лишит художественное произведение его поэтического очарования и целостности. Как правило, перед таким уроком знакомя с произведением на уроке литературы, чтобы они имели представление о произведении в целом. При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей «изюминкой». Поэтому я часто прибегаю к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это и лексический диктант или диктант - кроссворд, как называют его ребята, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или предупредительные диктанты с «вагоновожатым», и задание по типу «найди лишнего, которое прививает умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к русскому языку, которое воспитывается только на творческих уроках. Особенно хорошо использовать интернет общения с учащимися вузов зарубежных стран при изучении классиков русской литературы, вызывающий большой интерес у зарубежной молодежи. Это дает возможность учащимся рассмотреть смысл произведения с разных сторон Интернет позволяет реализовать различные приёмы, предоставлять методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею. Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себя (невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно, направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с изучаемыми темами. Даже Александр Адамский утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения».

Эту проблему можно решить следующим способом. Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности?

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию,

самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. К современным педагогическим технологиям относятся: информационно – коммуникационная технология; технология развития критического мышления; проектная технология; технология развивающего обучения; технология проблемного обучения; игровые технологии; модульная технология; технология мастерских; кейс – технология; технология интегрированного обучения; педагогика сотрудничества; технологии уровневой дифференциации; групповые технологии. Одним из методов активного обучения русского языка с применением инновационных технологий являются проблемное обучение, метод проектов, интерактивные технологии, деловые игры, интегрированные уроки, и т. д. Технология проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Методом проблемного обучения является проблемная задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (обще учебных) знаний. Специфика предмета русского языка и литературы заключается в том, что в художественном произведении всегда уже есть проблема, поставленная автором. И задача учителя – уловить те «сигналы», которые автор и его произведение посылает учителю. На практике одной из важнейших задач учителя является системная подготовительная работа по формированию навыков самостоятельной работы, анализу, синтезу информации, выработке приемов и достижению обратной связи. Большое значение в вопросах активизации имеет формулирование темы. Технология дифференцированного обучения - дифференциация осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их на различные уровни требований к его усвоению. Игровые технологии реализуются посредством интерактивного обучения ("inter" - это взаимный, "act" - действовать), что означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Основными

составляющими интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. В деловой игре взаимодействуют несколько игроков, принимающих решения в ситуации, моделирующей реальную, а учитель направляет игру, анализирует и оценивает действия игроков. Каждый из участников играет некоторую роль, он принимает решения и может быстро увидеть результат, приобретая, таким образом, свой собственный опыт. Деловые игры при изучении русского языка обеспечивают направленную активность психических процессов учеников: стимулируют мышление при использовании проблемных ситуаций, обеспечивают запоминание главного на занятиях, возбуждают интерес к изучаемой дисциплине и вырабатывают потребность к самостоятельному приобретению знаний. Для повышения мотивации учебного процесса использование метода проектов является одним из самых удачных способов при обучении русскому языку. Метод проектов — это гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию учеников путем развития их интеллектуальных и физических возможностей, творческих способностей в процессе изучения учебного материала. При изучении русского языка ученики выполняют различные проекты, такие, например, как создание кроссвордов, мультфильмов, обучающих и развивающих игр и т. д. Таким образом, организация преподавания русского языка на основе информационных и инновационных технологий обеспечивает более высокое качество знаний учеников за счет четкого планирования занятия, повышения мотивации при изучении содержания предмета. В процессе обучения русскому языку ученики формируют умение работать с информацией для выполнения полученного задания, выдвигать свои идеи, анализировать учебный материал. Применение личностно-ориентированного подхода на уроках иностранного языка является одной из главных проблем в современном обучении. Большое внимание должно быть обращено на создание в университете такой образовательной среды, в которой происходит дальнейшая социализация личности и развиваются профессионально-ориентированные навыки каждого студента. Каждый обучающийся – это личность со своими потребностями и желаниями. Преподавателю необходимо учитывать все аспекты личностно-ориентированного подхода при разработке и внедрению курса иностранного языка. Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, личность, студент, оценка, метод. Современное российское общество претерпевает изменения в экономическом, социальном и культурном плане, данные трансформации не могли не коснуться как системы образования в целом, так и высшего образования в частности. Переход современного российского социума к новой экономической формации затрагивает и функционирование высшей школы. В этой связи происходит смена педагогики техногенной цивилизации на «гуманитарную педагогику антропогенной цивилизации», в основе которой лежит идея такой организации процесса обучения и воспитания, при которой «обучающиеся становятся субъектами собственного развития». В области образования в целом и обучения иностранным языкам, в частности, личностно-ориентированное обучение является приоритетным. Преподавание может быть сосредоточено либо на подходе, направленном на учителя, либо на ученика, либо на сочетании того и другого подходов. На протяжении веков учитель был основным звеном и

руководителем всего процесса обучения, предпочтение отдавалось обучению, ориентированному на учителя]. - Специалистам в области образования и управленческим органам следует пересмотреть характер нынешней системы и учебных программ на всех уровнях, будь то в школах или высших учебных заведениях, и внести необходимые изменения, с тем, чтобы обеспечить обучение, в центре которого находится обучающийся.

- Преподаватели должны быть достаточно компетентны, чтобы использовать личностно-ориентированный подход.
- Одной из основных задач преподавателя должно стать поощрение и мотивация обучающихся к усердной работе и активному участию в занятиях.
- Преподаватели должны начать использовать методы обучения, в рамках личностно-ориентированного подхода.
- Студенты же в свою очередь должны быть готовы к изменению своей роли в процессе обучения.
- Преподаватели должны стараться адаптировать используемые учебно-методические материалы к требованиям личностно-ориентированного подхода. Они должны начать применять методы оценки, ориентированные на учащихся, которые при правильном использовании показывают объективную картину успеваемости студентов. Преподаватель должен использовать различные средства (средства массовой информации, социальные сети, IT-технологии) для поддержания устойчивой мотивации у студентов при изучении иностранного языка.

Отсутствие мотивации к обучению наблюдается среди большого числа студентов. Это должно серьезно восприниматься всеми заинтересованными сторонами: администраторами, педагогами, разработчиками политики в области образования, учителями, родителями и всем обществом. Все должны принять меры, чтобы выявить причины этой проблемы. Необходимо провести исследования, чтобы выявить подводные камни всей системы образования в отношении личностно-ориентированного подхода. Необходимо более всестороннее исследование, охватывающее большее количество обучающихся, чтобы узнать о состоянии реализации личностно ориентированного подхода. Другие трудности, связанные со всей системой, – это оценка и жесткая программа обучения, большое количество студентов в группе и т. д. Все это создает серьезные препятствия для достижения реального прогресса в обучении, ориентированном на учащихся. Нынешняя система оценки создает проблемы. Поскольку преподавание по-прежнему традиционно, как и оценка тоже. Основная задача традиционных методов обучения – формальный контроль, который осуществляется с помощью единственного метода тестирования. Традиционные тесты измеряют декларативные знания: заучивание лексики и грамматических явлений, правильность перевода текстов различного характера. Они не обязательно касаются глубины понимания или навыков, которые приобрели студенты. Оценка студентов с использованием методов, ориентированных на учащегося, отличается и измеряет различные навыки и способности, такие как мышление, критическое и творческое, глубокое понимание материала и т. д. Традиционные тесты не подходят для личностно-ориентированного подхода. Следует использовать новые методы, такие как самооценка или коллегиальная оценка с использованием журналов, файлов, дневников блогов и проектов

Обучение, ориентированное на студентов, означает, что как им, так и преподавателям должно быть готово и доступно достаточное количество ресурсов, из которых обе стороны процесса обучения могут выбирать, давать задания, организовывать мероприятия и так далее. Это не всегда возможно. Кроме того, хорошо оборудованные и

современные библиотеки пока доступны не везде. Таким образом, на сегодняшний день ситуация в образовании такова, что административная система должна следовать уже определенной программе, где разработчику или преподавателю предоставляется мало свободы выбора. Когда преподаватель-энтузиаст пытается внедрить методы, ориентированные на учащихся, или использовать их, он сталкивается с такими трудностями, как необходимость следовать предписанной программе и закончить ее в заданное время или преподавать определенные темы не по своему выбору. Обучение, с применением лично-ориентированного подхода, требует небольшого числа учащихся в группах, чтобы преподаватель мог использовать различные виды групповой работы

Ключевые слова: алгоритм, алгоритмическое предписание, выбор методов обучения, программа деятельности учителя. При обучении учащихся учителю необходимо вооружиться системой методов обучения, с помощью которых возможно рациональное решение поставленных задач на уроке. В соответствии с характером задачи область конструктивных объектов, с которыми мы имеем дело, не может быть заранее зафиксирована. Конструктивность объектов является относительной, зависящей от интеллектуального уровня учащихся, от методического мастерства, организаторских способностей и коммуникативных навыков учителя. Конструктивность или неконструктивность объектов в выборе методов обучения может быть установлена лишь путём наблюдения и эксперимента. Аналогично обстоит дело и с операциями, которые имеют место в процессе выбора методов обучения учащихся. Они слишком многообразны, чтобы их можно было представить в виде некоторого завершённого, конечного списка. Относительный характер носит и элементарность операций. Одна и та же операция для одной системы может являться элементарной, для другой – неэлементарной. Все зависит от сложности и структуры системы. Массовость – выбор методов обучения в условиях алгоритмизации позволяет достигнуть не одну конкретную задачу обучения, а различные задачи из некоторого класса (типа) задач.

- Результативность – выбор методов обучения в алгоритмическом предписании всегда направлен на получение искомого результата. Эта черта алгоритмического предписания не предполагает, что все предписания приводят к получению нужного результата при всех исходных данных, принадлежащих к определённому классу. Возможно, что к некоторым исходным данным алгоритмическое предписание оказывается неприменимым, и тогда процесс выбора методов обучения безрезультативно обрывается. Мы представляем следующую структуру алгоритмического предписания по выбору методов обучения:

1) само предписание, состоящее из определённых указаний (правил, команд) о выборе методов обучения учащихся определённого школьного возраста;

2) учитель как система-исполнитель, к которой эти указания адресованы и которая их выполняет, осуществляя определённые операции в работе с учащимися;

3) учащиеся как объекты, на которые направлены операции и которые под воздействием операций приобретают необходимые знания, умения и навыки. Решение любой задачи состоит, в конечном счете, в преобразовании некоторого объекта или объектов из исходных состояний в конечные. Таким образом, в процессе решения задачи по выбору методов обучения имеются отношения двух видов: отношение предписания к учителю как системе, которая должна это предписание выполнять, осуществляя

соответствующие операции, и отношение учителя как системы и его операций к учащимся как объектам, на которые эти операции направлены и которые под воздействием учителя приобретают необходимые знания, умения и навыки

REFERENCES

1. Современные методы и технологии преподавания языков: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 449 с.
2. Назарова Н. Б., Мохова О. Л. Новые информационные технологии в обучении преподавания языков // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3.
3. Применение SMART-технологий в образовательном процессе «Образование без границ». МБОУ «СОШ №1». 2015. 20 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/primenenie-smarttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-mobu-soshobrazovanie-bez-granic-540134.html>
4. Кизлякова Е. С. Внедрение новейших информационных технологий в обучении иностранным языкам. С.-П., 2010. 11 с.
5. Материалы республиканской научно-практической конференции. Современные парадигмы в преподавании языков.